

JURIDICAL SCIENCES

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ СТАТТІ 126-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО)

Пархета В.І.

*доктор філософії зі спеціальності 081 «Право»,
викладач кафедри соціальних і правових дисциплін*

*Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
ORCID: 0000-0003-2774-4790*

PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL LAW QUALIFICATION OF ART. 126-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE (DOMESTIC VIOLENCE)

Parkheta V.

Ph.D. in Law,

*Teacher of the Department of Social and Legal Disciplines,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
ORCID: 0000-0003-2774-4790*

Анотація

Пропонована наукова стаття присвячена аналізу проблемних питань оцінки складу кримінального правопорушення «домашнє насильство». Встановлено що потребує правового роз'яснення ознака «систематичність» у диспозиції ст. 126-1 КК України. У статті проаналізовано суперечливі позиції судів щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності з домашнє насильство. Зокрема практика притягнення осіб до відповідальності за ст.125 Кримінального кодексу України через відсутність ознаки «системності» Наголошено на необхідності внесення змін у чинне законодавство з метою сприяння удосконаленню національної державної політики у сфері запобігання, протидії домашньому насильству.

Abstract

The proposed scientific article is devoted to the analysis of problematic issues of assessing of the composition of the crime of «domestic violence». It was established that the feature “systematicity” in the disposition of Art. 126-1 of the Criminal Code of Ukraine. The article analyses the contradictory positions of courts on bringing persons to criminal liability for domestic violence. In particular, attention is drawn to the practice of bringing persons to liability under Art.125 of the Criminal Code of Ukraine due to the lack of "systematic nature". The author emphasises the need to amend the current legislation in order to facilitate the improvement of the national state policy in the field of preventing and combating domestic violence.

Ключові слова: домашнє насильство; кримінально-правова кваліфікація; кримінальна відповідальність; судові рішення.

Keywords: domestic violence; criminal-legal qualification; criminal liability; court decision.

Проблема жорстокості та домашнього насильства, що існує в суспільстві, є надзвичайно актуальною. Тому Рада Європи розробила відповідний документ - Конвенцію про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству й боротьбу з цими явищами, більш відому як Стамбульська конвенція. Документ з'явився 2011 року, наразі його підписали 47 країн, 36 (включно з Україною) – ратифікували. Мета Конвенції – зруйнувати гендерні стереотипи, які допускають насильство щодо жінок, протидія гендерно обумовленій дискримінації. Конвенція пропагує та захищає право людей на вільне від насилля життя та забороняє всі види дискримінації жінок [1].

Насправді офіційні цифри насильства у світі вражають. За даними ООН, у середньому від 736 до 852 млн жінок у віці від 15 років і старше, хоча б раз у житті зіштовхувалися з однією або декількома формами насильства. Це практично кожна третя жінка[2]. Що стосується України, то за інформацією Міністерства соціальної політики кожна 5 жінка

стикалася з тією чи іншою формою насильства[3]. З огляду на це постає питання, чому ж Україна підписала конвенцію ще у листопаді 2011 року, проте ратифікувала її тільки зараз? Основною причиною є пов'язані зі Стамбульською конвенцією міфи та упередження, некоректні трактування її змісту та цілей. Зокрема, через викривлене сприйняття поняття «гендер». Саме це поняття викликало найбільші дискусії серед консервативних сил на протязі цього часу. Однак, гендер означає не біологічну стать, а соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які суспільство вважає належними для жінок та чоловіків [4, с.5]. Проте в українському суспільстві та серед політикуму міцно закріпилося уявлення, що ратифікація Стамбульської конвенції призведе до легалізації одностатевих шлюбів і проникнення в маси так званої «гендерної ідеології». Норми ж конвенції є вкрай важливими у мирний час, і особливо, в період

війни. Тому її ратифікація є знаковою подією з погляду становлення України як правової демократичної держави.

Так, за даними «Ла Страда Україна» нещодавно на Національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації проводилось опитування абоненток, постраждалих від домашнього насильства. Виявлено, що 40 із 202 жінок стикнулися з домашнім насильством вперше в період повномасштабної війни. Тобто ризики виникнення домашнього насильства зростають, проблема є системною та вкорінена в суспільство. Боротьба з домашнім, гендерно зумовленим та будь-якими іншими видами насильства – завжди на часі, під час війни й після Перемоги України. [5]. Здавалося б ситуація має змінюватись, адже треба віддати належне, національне законодавство з вимогами Стамбульської конвенції Україна почала гармонізувати ще з 2018 року. Ключовим актом у цьому контексті є Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набув чинності у січні 2018 року. У 2019 році відбулося удосконалення кримінального і кримінального кримінально-процесуального кодексів, закріплено такий склад кримінального правопорушення як «домашнє насильство». Однак маємо констатувати наступне.

За 12 місяців 2022 року зареєстровано 289093 кримінальних правопорушень, з них – 1498 за вчинення домашнього насильства. За період січня-травня поточного року зареєстровано 217325 злочинів, з них вже 1121 – це домашнє насильство. [6,7]. Показники наразі невтішні. Більше того, за статистикою, яку оприлюднювали під час голосування за Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок, помирають від рук власних чоловіків [8, с.4]. Це свідчить про те, що такі кримінальні правопорушення є надзвичайно латентними.

Зауважимо, що і на практиці все ще доволі важко притягнути агресора до кримінальної відповідальності, адже потрібно довести системність його дій, та настання пов'язаних із цими діями наслідків. Так, у випадку, якщо потерпіла особа не зверталася до органів поліції, чи інших правоохоронних органів, відомості про це відсутні, довести системність буде не просто важко, а практично неможливо. З огляду на це, існує практика порушення кримінальних проваджень відносно порушників за статтями 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», або ст. 126 «Побої і мордування» КК України. Таким чином, хоча законодавець намагався зробити відповідальність за домашнє насильство суворішою, на практиці ми зіткнуємось з неабиякими складнощами у застосуванні цих норм.

Подібні тенденції судової практики можемо простежити на прикладі рішень судових органів Черкаської області проаналізувавши вироки за

ст.126-1 КК України, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які набрали законну силу.

Аналіз судових рішень свідчить, що домашнє насильство вчинялося шляхом застосування до потерпілої особи психологічного або фізичного насильства. Так, згідно з формулюваннями, використаними судами в обвинувальних вироках, психологічне насильство виражалось у нецензурній лайці, погрозі фізичної розправи (насильства), змушуванні залишити місце проживання. Натомість фізичне насильство до потерпілої особи зазвичай проявлялося у шарпанні за верхній одяг, штовханні, хапанні потерпілої особи за волосся. У проаналізованих вироках дії осіб, як правило, кваліфікуються лише за ст. 126-1 КК України.

Однією із важливих ознак, яка характеризує об'єктивну сторону домашнього насильства є систематичність відповідних діянь. Як наслідок виникає питання щодо кількості діянь, які слід вважати систематичними. Проте відповідь на це питання не викликає сумнівів. Адже доктриною кримінального права вже визначено, що про систематичність йдеться у разі вчинення трьох і більше діянь. Так, у постанові ККС ВС від 25 лютого 2021 року у справі № 583/3295/19 (провадження № 51–6189км20) міститься висновок про те, що закінченим домашнє насильство вважається з моменту вчинення хоча б однієї із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного) втретє, у результаті чого настав хоча б один із вказаних в законі наслідків[14].

Така позиція ВС України відображена у більшості опрацьованих нами вироках суду, коли як докази системності наводяться дані про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП по справі та застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Питання про кримінально-правову оцінку дій винуватих постає у тих випадках, коли проявом домашнього насильства стало спричинення такої фізичної шкоди, що охороняється самостійними кримінально-правовими нормами. Наприклад, у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15.02.2023 року у справі № 705/5002/22 зазначено, що потерпілій особі спричинено тілесні ушкодження: у вигляді синців на верхній та нижній повіках правого та лівого очей, синця верхньої губи справа, синця лівої щоки, які згідно висновку спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи №619 від 30.11.2022 відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень. Далі, в ході судового слідства, дослідження доказів, суд наводить тезу про те, що обвинувачений раніше під час виникнення конфліктів вчиняв насильницькі дії щодо своєї цивільної дружини, зокрема міг дати їй ляпаса, або потягти за волосся [9]. Таке твердження вказує на систематичність протиправних дій обвинуваченого, а отже виникає питання у правомірності притягнення його до відповідальності за ч. 1 ст. 125 КК України. Маємо підкреслити, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК є менш тяжким, аніж той, що передбачений ст. 126-1 КК.

Водночас надзвичайно цікавим є вирок Звенигородський районного суду Черкаської області від 17.05.2023 року у справі № 694/1060/23, яким особу було засуджено за ч. 2 ст. 125 КК України. Вивчаючи текст судового рішення виявляємо наступне. Особа перебуваючи у веранді будинку, вчиняючи домашнє насильство, тобто діяння фізичного насильства, що вчиняються в сім'ї в межах місця проживання між родичами відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII, під час словесної сварки, на ґрунті ревнощів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з метою заподіяння тілесних ушкоджень своїй співмешканці, підійшов до останньої та наніс один удар долонею правої руки в обличчя, в наслідок чого вона впала, після чого продовжуючи свій злочинний умисел, взявши молоток, наніс ним по одному удару по лівій та правій гомілці потерпілої, та правому та лівому передпліччі, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді забійних ран м'яких тканин обох передпліч, правої та лівої гомілок, синців на обличчі, які відповідно до висновку експерта № 05-9-01/161 від 25.04.2023 відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короточасний розлад здоров'я.

Своїми умисними діями обвинувачений вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короточасний розлад здоров'я.

Відповідно до п.3 ч.13У «Про запобігання та протидію домашньому насильству», домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й потерпідала особа, а також погрози вчинення таких діянь[10]. Тобто у тексті самого рішення суд посилається на норми законодавства про протидію домашньому насильству, водночас засуджуючи особу за іншою статтею КК, отже суперечить сам собі.

На думку О.О. Дудорова та М.І. Хавронюка, будь-який вид насильства, спричинений потерпілій особі, відповідальність за який передбачається у самостійній кримінально-правовій нормі, підлягає додатковій кваліфікації зі ст. 126-1 КК України[11, с.71]. На наш погляд, такий підхід суперечить принципу *non bis in idem*, тобто недопустимості подвійного ставлення у вину. Натомість прийнятним є інший критерій: у тому випадку, коли санкція статті (частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає простий одиничний злочин, який входить до складу складеного, перевищує санкцію

статті (частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає складений злочин, діяння особи слід кваліфікувати за сукупністю злочинів. Інакше дії винуватої особи слід кваліфікувати лише за нормою про ціле – ст. 126-1 КК України. З огляду на викладене вбачається, що у разі застосування домашнього насильства у формі ударів, побоїв, легких тілесних ушкоджень дії винуватого потрібно кваліфікувати за ст. 126-1 КК України, проте якщо винуватим спричинено, наприклад, середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, його дії слід кваліфікувати, окрім ст. 126-1, ще й за ст.ст. 121, 122 КК України.

Цікавими з боку правозастосування є судові рішення, в яких доказом спричинення домашнім насильством суспільно небезпечних наслідків наведено конкретний висновок судово-психіатричної експертизи. Так, у вирокі Шполянського районного суду Черкаської області від 17.11.2021 р. у справі № 710/1403/21 зазначено, що згідно з висновком судово-психіатричного експерта № 338 від 23.09.2021 встановлено, що на період часу з березня 2021 року по червень 2021 року та на теперішній час потерпіла особа виявляла і виявляє психічні розлади невротичного рівня - розлади адаптації, з помірно-вираженими, тривожно-депресивними, дисомнічними проявами, виникнення яких знаходиться в причинному зв'язку зі скоєнням проти неї протиправних дій. Досліджувана ситуація пов'язана з домашнім насильством та мала виражений психотравмуючий характер та призводила до порушення соціального і соціально-психологічного функціонування, спричиняючи виражені психологічні страждання у вигляді: переживання почуття пригніченості, замкнутості, сорому, тривоги та невпевненості[12]. Аналогічні докази наводяться і у вирокі Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області [13]. На нашу думку, такий підхід є прийнятним, оскільки відповідає принципу конкретності кримінально-правової кваліфікації. Тому у судових рішеннях доцільно не лише наводити формулювання суспільно небезпечних наслідків, зазначених у диспозиції ст. 126-1 КК України, а й розкривати, в чому саме вони виявилися у конкретному випадку з посиланням на офіційні документи, що підтверджують відповідну обставину (зокрема, на висновки експертів).

Як бачимо, застосування кримінального законодавства України за домашнє насильство характеризується наявністю різних підходів як під час кримінально-правової кваліфікації за ст. 126-1 КК України, так і під час призначення покарання за вчинення відповідного злочину, що формує сучасний вектор праворозуміння та правозастосування. Певні недоліки відповідного правореалізаційного процесу у контексті застосування ст. 126-1 КК України обумовлені, з одного боку, нечіткістю законодавчих формулювань, а з другого – відсутністю конкретних орієнтирів для розуміння змісту відповідної кримінально-правової норми.

Таким чином, необхідно привести всі ознаки кримінального правопорушення ст. 126-1 КК Укра-

їни до злагодженості правових, логічних, лінгвістичних і структурних вимог, що сприятиме удосконаленню національної державної політики у сфері запобігання, протидії домашньому насильству. Саме тому ратифікація Стамбульської конвенції має важливе значення для боротьби з гендерно обумовленою дискримінацією та насильством в Україні. Це є важливим кроком для декларації європейських цінностей. Проте, щоб підтвердити свою готовність йти шляхом розвитку та дотримання рівних прав, Україна все ще потребує перегляду багатьох аспектів щодо питань насильства на рівні як законодавства, так і ідеології загалом. Тільки так зможемо побороти такі негативні явища та утвердитись як правова демократична та розвинена держава.

Список літератури

1. Що таке Стамбульська конвенція й чому святкують її ратифікацію в Україні. URL: <https://suspilne.media/252040-so-take-stambulska-konvencija-j-comu-svatkuut-ii-ratifikaciju-v-ukraini/> (дата звернення 15.05.2023 р.)
2. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України URL: <https://www.msp.gov.ua/news/18311.html> (дата звернення 15.05.2023 р.)
3. Гендерна нерівність: п'ять порушень прав жінок в Україні. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/29085513.html> (дата звернення 15.05.2023 р.)
4. Що сказати тим, хто має сумніви в необхідності ратифікації Стамбульської конвенції? : пос. Левченко К. Б., д.ю.н., проф., Легенька М. М., д. філософ. права, Аносова Ю. О., к.ю.н., Черепиха К. В., Дунебабіна О.А. 35 с.
5. Як Стамбульська конвенція допоможе протидіяти гендерно зумовленому та домашньому насильству? URL: <https://la-strada.org.ua/novynu/yak-stambulska-konvenciya-dopomozhe-protidyaty-genderno-zumovlenomu-ta-domashnomu-nasylstvu.html> (дата звернення 16.11.2022 р.)
6. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень – грудень 2022 року.

URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 14.06.2023)

7. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень – травень 2023 року. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 14.06.2023)

8. Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480. 86 с.

9. Вирок Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15.02.2023 року у справі № 705/5002/22. URL: <http://https://reyestr.court.gov.ua/Review/109000499> (дата звернення: 12.06.2023)

10. Вирок Звенигородського районного суду Черкаської області від 17.05.2023 у справі № 694/1060/23. URL: <http://https://reyestr.court.gov.ua/Review/111086827> (дата звернення: 12.06.2023)

11. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019. 288 с.

12. Вирок Шполянського районного суду Черкаської області від 17.11.2021 у справі № 710/1403/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101134326> (дата звернення: 12.05.2023)

13. Вирок Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 11.05.2023 р. у справі № 699/300/23 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110827646> (дата звернення 01.06.2023 р.)

14. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 лютого 2021 року у справі № 583/3295/19 Номер провадження № 51–6189км20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>